

NUTQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA NOAN'ANAVIY TA'LIM METODLARI, DIDAKTIK O'YINLAR

Roziqova Ra'no Rustamovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Kalit so'zlar: metod, kompetensiya, noan'anaviy ta'lim, samaradorlik, interfaol, ijodiy fikrlash, nutq, ta'lim oluvchi.

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy ta'limni tashkil etishda interfaol metodlarning o'rni, innovatsion texnologiyalardan foydalanganda darsning samaradorligining ortishi haqida fikr va mulohazalar berib o'tilgan.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni va ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab qiladi. Har bir pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini o'z imkoniyati, qobiliyati, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim.

Noan'anaviy (interfaol) ta'lim metodlaridan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda bir qator rivojlantirish mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi innovatsion texnologiyalarni qo'llash borasidagi katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol yoki noan'anaviy metodlar nomi bilan yuritilmoqda.

Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlari quyidagilar sanaladi:

Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blist-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim" va b.

Interfaol ta'lim strategiyalari: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotastiya", "Yumaloqlangan qor" va boshqalar. Interfaol ta'lim metodlari tarkibidan interfaol ta'lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma'lum ma'noda strategik yondashuvga, qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida bu strategiyalar ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yo'q.

Interfaol grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konsteptual jadval", "Venn diagrammasi", "T-jadval", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday mashg'ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko'rinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yo'q.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyo qarashini o'stirish ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirish nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi, o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion

faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi

Shunday qilib, fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri echimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o'quvchi-talabalarning bilim, ko'nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva F.N. Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayonlari. Boshlang'ich ta'limga raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. -Buxoro. 2021. -300b
2. Rahima Mavlonova, Nargiza Rahmankulova, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya, Toshkent - 2013.
3. Ishmuhammedov R., Yo'ldosheva M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent – 2017.
4. Jumayev E.T., Tursunov O.Q. Pedagogik texnologiyalar. -Qarshi. 2016.

VIRTUAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI CHAQIRIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK DARSLARINI TASHKIL ETISH

Raximov Farrux Boltayevich

BuxDPI Harbiy ta'lim fakulteti Maxsus tayyorgarlik sikli dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usuli yaratilgan, virtual ta'lim texnologiyalarni joriy etish metodikasini takomillashtirishni keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: virtual ta'lim, o'quvchi, maktab, kompyuter, tahlil, loyihalashtirish, qo'llash, internet, baholash, virtual borliq, Perseptiv – mnemonik, Didaktik, Rivojlantiruvchi.

Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchi va talabalar ovozi (tasvirga olish, qayta ishlash, videomontaj), grafik axborotli (skanerlash, qayta ishlash, grafikli hujjatlarni yaratish) va multimediali vosita (kompyuterli namoyish-tajribalar)li ma'lumotlar bilan ishlash hamda Internet texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha barcha imkoniyatlar yaratilib, o'qitiladigan o'quv materiallarni (konferensiya, konkurs, ma'ruza, seminar, tajribalarni namoyish etish, onlayn rejimda virtual ekskursiyalarni o'tkazish) taqdim etishning yangi shakllaridan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi.

Ushbu imkoniyatlarning paydo bo'lishi bilan oliy ta'lim muassasalarida o'qitish texnologiyasi va metodikasi ham o'zgarib bormoqda. Porfessor-o'qituvchilar o'z faoliyati davomida passiv materiallar bilan birgalikda, o'quv axborotlarini taqdim etishning yangi shakllari (video dars, video konferensiya, vebinar, forum, chat, multimediali ilovalar, audio va video)dan foydalanib, samarali natijalarga erishib kelmoqda. «Shu bilan birga mashg'ulotlarni o'tkazishning yangi shakli Intrenet tarmog'i yordamida darslarni onlayn rejimda (to'g'ridan-to'g'ri efirda) amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ldi».

Internet texnologiyalarni qo'llab o'qitish bugungi kunda ta'lim va tarbiya tizimining yangi bosqichi hisoblanib, ana'naviy o'qitish tizimi uchun ham, masofaviy o'qitish tizimi uchun ham virtual ta'lim platformalari va ularga mos virtual ta'lim texnologiyalari ishlab chiqilmoqda, bu esa tarmoq texnologiyalari orqali o'quv materiallarini va talabalar o'rtasida samarali muloqotni tashkillashtirish hamda ularning samarali mustaqil faoliyati uchun keng ko'lamli sharoitlar yaratadi. Bu esa chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitish uchun zamonaviy o'qitish vositasi hisoblanadi.